

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI

Xatamova Durdoni Madaminovna
Namangan muhandislik – qurilish instituti,
“Shaharsozlik va kommunal inratuzilmani boshqarish”
kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida joylashgan eng katta arxeologik yodgorliklardan biri bo‘lgan qadimiy shahar Axsikent xaqidagi ma’lumotlar keltirilgan. Uning geografik joylashuvi, qisqacha tarixi, shaharsozlikdagi o‘ziga xos tomonlari va xususiyatlari o‘rganilgan. Shuningdek, arxeologlar tomonidan qazish ishlari paytida aniqlangan hammomlar xaqidagi ma’lumotlar bayon etilgan. Tekshirishlar natijasida o‘rganilgan hammomning me’moriy yechimi, joylashuv o‘rni, suv yo‘llari, kanalizatsiya tarmoqlari kabi ma’lumotlar berilgan bo‘lib, ashyoviy dalillar, ilmiy asos va manbaalarga tayangan holda bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Axsikent, Ahsi, arxitektura, shahar, arxeolog, Shahrison, ark, rabot, obzan, tazar, hammom, issiqxona, sovuq xona, davolash maskani.

Kirish. Milliy istiqlol mafkurasining poydevori bo‘lgan tarixiy merosimizni o‘rganish jamiyat ma’naviyatini yuksaltirishning asosiy shartlaridan biridir. Madaniy meros kishilarning saviyasini oshiradi, ularning hayotini aqliy va hissiy jihatdan boyitadi, bilimning tunganmas manbai bo‘lib xizmat qiladi. O‘tmishda hammom qurilishida bunyodkor ustalar odamlar dam olishlari, kuch-quvvat yig‘ib sog‘liqlarini tiklashlarini hamda davolash maskani bo‘lishini hisobga olganlar. Milliy istiqlol mafkurasining poydevori bo‘lgan tarixiy merosimizni o‘rganish jamiyat ma’naviyatini yuksaltirishning asosiy shartlaridan biridir. Madaniy meros kishilarning saviyasini oshiradi, ularning hayotini aqliy va hissiy jihatdan boyitadi, bilimning tunganmas manbai

Asosiy qism Namangan shahridan Mingbuloq (sobiq-Zadaryo) tumaniga borishda Shahand qishlog‘i keladi. Shahand qishlog‘i tugashi bilan magistral yo‘lining chap tomonida Sirdaryoning o‘ng sohilida 65-70 gektar maydonni egallab turgan tepalik bor. Tepalik sharqdan g‘arbga tomon qariyib 15 kilometrgacha cho‘zilgan. Katta avtomobil yo‘li tepalikning o‘ng yonidan parallel yo‘nalishda davom etib, Gulqishloq hududiga boradi. So‘ngra yo‘l chapga burilib Sirdaryo ko‘prigi orqali Mingbuloq tumani markazi Jomashuyga ulanadi. Arxeologik tepalik esa yo‘lining o‘ng tomonida Sirdaryo sohili bo‘ylab yana bir necha chaqirim joygacha davom etgan. Ya’ni, To‘raqo‘rg‘on tumanining Ahsi qishlog‘igacha yetib boradi.

Bu tepalik – qadimgi Axsikent shahrining o‘rni, xarobalaridir. Tarixiy yozma manbaalarda Ahsi, Axsikat va Axsikent deb yuritilgan. Mazkur shahar bundan ikki ming uch yuz yil oldin, ya’ni eramizdan avvalgi III asrlarda vujudga kelgan. Nomlanishida ham eng ko‘p uchraydigan va tadqiqotchilar tomonidan to‘g‘ri deb topilgan, etimologik ma’nosi shahar, qo‘rg‘on mazmunini bildirgan nomi - Axsikent deb ataladi [1].

Saqlanib qolgan maydoni: 90 gektarga yaqin yer osti suv inshootining mavjudligi va shaharning mudofaa uchun qulay geografik o‘rinda joylashganligi Axsikent shaharsozligidagi o‘ziga xos jihatlari hisoblanadi. Bu yerda hunarmandchilik ishlab chiqarishining shishasozlik va keramika, metallurgiya va qurolsozlik kabi sohalarni rivojlangan. Axsikent miloddan avvalgi asrlarda, hamda VII-X va XV asrning ikkinchi yarmida Farg‘ona vodiysining poytaxti vazifasini o‘tagan. Arxeologlar tomonidan tyemirchilar ustaxonasi, X-XIII asrlarga oid hammom qoldiqlari, harbiy kazarma xonalari, jom‘ye masjidi, mudofaa devorlari, yer osti irrigatsiya tizimi inshootlari, hunarmandlar mahallasi, hukmdor qarorgohi-Ark, ichki shahar (Shahrison) qazib o‘rganilgan [2].

Sharqiy rabot hududida Qoraxoniylar davriga mansub 2 ta klassik hammom qoldiqlari topib, o‘rganilgan. Uning plani va qurilish usuli bir xil. Hammomlar to‘liq pishiq g‘ishtdan qurilgan bo‘lib, o‘zining ichki tuzilishi bilan o‘rta asr klassik hammomining namunasi hisoblanadi. Hammom ichida

xonalarga issiq va sovuq suvlar devor ichiga oʻrnatilgan kichik diametrli sopol quvurlar yordamida uzatilgan. Ishlatilgan suv pishiq gʻishtdan qurilgan kanalizasiya qurilmalari orqali tashnovga quyilgan 1-2 rasm.

1-rasm. Aksikent rabodidagi erkaklar hammomi

Ulardan bittasii (sharqiy majnun) yaxshi saqlanganligi uchun toʻliq ochilgan. Hammom 13 xonadan iborat boʻlib, 3ta qurilish davriga ega. Hammomning 7- va 8-xonalaridan tashqari qolgan hamma xonalari issiq xonalar hisoblanib, ularning asosiy qismi yer sathidan pastda joylashgan. Bunday uslubda qurilgan hammomlarni tez isitish va ularda issiqlikni uzoq vaqt saqlab turish mumkin boʻlgan. Issiq xonalarning hammasining poli tagida oʻtxona bilan bogʻlangan issiqlik yoʻlakchalari ("shaxta") va devorlari ichida tik isishiga,

oʻtxonada hosil boʻlgan issiqlikni toʻliq foydali tomonga yoʻnaltirilgan.

2- rasm. Aksikent rabodidagi ayollar hammomi

Ulardan bittasii (sharqiy majnun) yaxshi saqlanganligi uchun toʻliq ochilgan. Hammom 13 xonadan iborat boʻlib, 3ta qurilish davriga ega. Hammomning 7- va 8-xonalaridan tashqari qolgan hamma xonalari issiq xonalar hisoblanib, ularning asosiy qismi yer sathidan pastda joylashgan. Bunday uslubda qurilgan hammomlarni tez isitish va ularda issiqlikni uzoq vaqt saqlab turish mumkin boʻlgan. Issiq xonalarning hammasining poli tagida oʻtxona bilan bogʻlangan issiqlik yoʻlakchalari ("shaxta") va devorlari ichida tik isishiga, oʻtxonada hosil boʻlgan issiqlikni toʻliq foydali tomonga yoʻnaltirilgan. Hammomning 12-xonasi gulaxxona deb atalib, u yerdan oʻt

yoqilgan. O'txonada yoqilgan o't va undan paydo bo'lgan issiqlik 4-xoaning poli tagidagi pishiq g'ishtdan arka ko'rinishida qurilgan balandligi 1 m. kengligi 0.60 m. bo'lgan yo'lakchalar (shaxta) va devor ichiga o'rnatilgan sopol quvurlar orqali xonaning poli va devorlarini bir me'yorda isitgan. Xonalardagi harorat har xil bo'lgan. O'txonaga yaqin 4-xona eng issiq hisoblanib, unga bir necha xonadan o'tgandan so'ng kirilgan. Masalan, hammomga kirgan odam sovuq xonadan asta-sekin issiq xonaga o'tgan. Bu esa o'z navbatida inson organizmiga bir me'yorda ijobiy ta'sir qilgan. Shuning uchun bunday hammomlarga kirgan kishi yuvinish bilan birga dam olib hordiq chiqargan. Xonalarning poli maxsus suv o'tkazmaydigan qir loy yordamida to'liq pishiq g'isht bilan qoplangan. Lekin, faqat 5-xonaning poli yaxshi saqlangan, xolos. Xonalarning devorlari maxsus suv o'tkazmaydigan qir sovuq bilan suvalgan. Jumladan, 5-xonaning shimoliy devorida xuddi shunday 52ta suvoq saqlanganligi kuzatilgan. Agar hammom devorlari har 4-5 yildan bir marotaba suvalgan deb olsak, unda ushbu hammom 200 yildan ziyod xizmatda bo'ladi. Hammomda ishlatilgan yuvindi suv pishiq g'ishtlardan qurilgan tazar orqali maxsus tashnovga quyilgan[3].

Rabodning ushbu xuddi shunday yana 2ta hammom faoliyat ko'rsatgan. Ikkinchi hammom (g'arbiy) birinchidan (sharqiy) 30 m g'arbda joylashgan. Uning qoldiqlariga qarab, ikkala hammom bir xil plan va qurilish usuliga ega ekanligini kuzatish mumkin. Xuddi shunday 3-hammom (shimoliy) hozircha ochilmagan. Uning faqat, tazar ko'rinishida pishiq g'ishtlardan qurilgan kanalizasiya qismi ochilgan bo'lib, u yuqorida tilgan olingan tashnov tomon yo'nalgan. Uchala hammomning o'rtasida esa choyxona va oshxona majmuasi joylashgan bo'lib, undan devor qoldiqlari saqlangan, xolos. Bu yerda hammomdan chiqqan odamlar ovqatlanib, choy ichib dam olishgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. B.Isaqov.Axsikent-qadimgi Farg'ona poytaxti. Namangan, 2013.
2. T.Qozoqov.Axsi-Farg'ona shaharlarining onasi.-Toshkent: Navro'z, 2018y.

3. A.Anorboyev. Farg'onaning qadimgi shaharlari va ularning markaziy osiyoda tutgan o'rni. Toshkent.2022 y.
4. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.
5. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.
6. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3)*, 14-19.
7. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.
8. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the operation of reinforced concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 959-963.
9. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the production of reinforced concrete products. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 6, 5.
10. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 24-28.
11. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – T. 27. – №. 2. – C. 76-79.
12. Алиназаров А. Х., Хайдаров Ш. Э., Хатамова Д. М. Технологические особенности использования угольной золы как эффективное решение экологической проблемы //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 366-369.
13. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный

- ресурс]. *Матрица научного познания*, (2-2), 95-100.
14. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИҲА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс]. *Экономика и социум*, 3(94), 2022.
15. Кохоров, А. А. (2022). EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 29-34.
16. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 920–928. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3790>
17. Байбобоева, Ф. Н., & Саиднугманов, У. Р. Наманганский инженерно-технологический институт МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
18. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL COMPETENCE.
19. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalixon o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 978-985.
20. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 82-87).
21. Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 82-92.
22. Khusainov, M. A., Poshshokhujaeva, D. V., Khusainov, S. M., & Khusainova, K. M. Features of the Architectural Appearance of Modern Mosques in Central Asia. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 267-273.
23. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. *PEDAGOG*, 1(4), 468-478.
24. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. *Экономика и социум*, (2 (45)), 74-76.
25. Кохоров, А. А. (2022). Лёсс грунтлари деформация ва мустахкамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 24-28.
26. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 962-970.
27. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1028-1034.

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156